

geschossen von Heinz Dieter Finck (von skifahrenden Lesern umgetauft auf den Namen ‚Doktor Schiwago‘).

«Maximal- auch fürs Gemüt!»

So sei der Skikurs in Zermatt gewesen, verkündete vor der Heimfahrt der ersten Kompanie auf dem Zermatter Bahnhof eine Teilnehmerin, von der sich unsere ‚Skisoldaten‘ zuraunten, sie sei ebenfalls «maximal – auch fürs Gemüt». – Man müßte, um zu wissen, wie’s war, mit dabeigewesen sein, aber die Schnappschüsse von Heinz Dieter Finck (und die Farbaufnahme von Herbert Maeder) vermitteln doch den Daheimgebliebenen einen kleinen Begriff davon, wie die Tagesbefehle etwa aussehen, wenn das Skibataillon der WOCHE-Leser zu den Dezember-

Kurswochen einrückt. Während diese Zeilen in Druck gehen, tut in Zermatt die zweite Kompanie ihren Dienst, und wenn die Nummer den Leser erreicht, wedelt das letzte Drittel der über 660 Teilnehmer in Zermatt – und vergnügt sich im Engadin das kleinere Detachement, das sich für den ‚Sunshine Ski-Course‘ in St. Moritz entschied. Den insgesamt über 700 Lesern, die mit der WOCHE dem Skiwinter eine genuß- und lehrreiche zusätzliche Woche im herrlichen Schnee stahlen, mögen diese Seiten eine Erinnerung an die schönen Tage sein. Die Redaktion

Am Einrückungstag wird die Halle des Hotels Beau-Site zum Treffpunkt der WOCHE-Leser. Noch vor dem Nachtessen sind sie zu einem kleinen Abendtrunk geladen; denn es gibt eben allerlei mitzuteilen, was ein Teilnehmer wissen muß – angefangen von dem Wo und

Wann der Klasseneinteilung am nächsten Morgen bis zum Wann der kollektiven Heimfahrt in acht Tagen. Es ist fast etwas wie ein kleines Fest einer großen Familie – insbesondere dann, wenn da zwei in haargenau gleich gemusterten Pullovern im dichtgedrängten Lokal sit-

zen: Neuvermählte, die sich in WOCHE-Skikursen kennengelernt haben und nun die Hochzeitsreise skifahrenderweise mit der WOCHE in Zermatt verbringen. Ein Hochzeitsgeschenk der WOCHE steht vor dem Paar, obendrauf eine Wiege mit Puppen-Zwillingen drin (damit

auch er sich im Wickeln üben kann). Denn die WOCHE hat Erfahrung, wie sich solche Dinge entwickeln; ein Reiseleiter hat gerade diesem Paar letztes Jahr prophezeit, sie würden heuer als Ehepaar mit dabeisein: Im ersten Jahr logieren sie und er meist in verschiedenen

Hotels, im zweiten ‚zufälligerweise‘ im gleichen, und im dritten – nun eben, dann heißen sie ‚Herr und Frau X‘ und haben ein Doppelzimmer. Aber – die WOCHE weiß Bescheid: Ein oder zwei Jahre später kommt er allein; denn sie betreut daheim eine junge Skifahrergeneration.

Kollektivfahrt kittet Kameradschaften

«Reserviert für die WOCHE» sind nicht nur ganze Bahnhöfe, sondern auch eine gute Dosis Fröhlichkeit. Man kennt sich zwar meist nicht, aber man fährt kollektiv nach Zermatt, und das kittet sogleich Kameradschaften. Ja, wir wissen, daß mindestens eine glückliche Skifahrerreihe auf der Hinfahrt zum Wedelkurs die ersten Wurzeln faßte. Von der Zentral-, der Ost- und der Nordwestschweiz, von Zürich, Olten, Bern usw. streben die Reisegruppen dem Kursort zu. Ja, sogar von Ilanz aus kam eine Reisegruppe zustande, die über Chur, Zürich und Bern zum Matterhorn fuhr. Allerdings gab es im Bündner Oberland (noch) nicht so viele Teilnehmer, daß einer gratis hätte mitfahren können; der Reisedienst der WOCHE hat aber einiges durchgerechnet und herausgefunden, daß es sich für alle Teilnehmer lohnte, wenn die Ilanzer

Ein Ständchen für die WOCHE-Leser

Die Musikgesellschaft Zermatt spielt im Speisesaal, die Skifahrergemeinde sitzt in der Hotelhalle – die Akustik ist miserabel, und doch wirkt das Ständchen ausgezeichnet: Der hinterste Teilnehmer am Wedelkurs, und mag er erst, wie das für die meisten zutrifft, vor knapp einer Stunde im Matterhornort eingetroffen sein, weiß nun: Er ist in Zermatt willkommen! Denn das hat die WOCHE sogleich öffentlich festgestellt: Die Musik hatte nicht sie bestellt! Das Ständchen war eine spontane Geste der Musikgesellschaft, die damit kundtun wollte, wie sehr sich die Dorfbewohner auf die Wedelkursteilnehmer, diese ‚Schwalben‘, die die Wintersaison ankünden, freute. Am Abend zuvor wurde die Reiseleitung der WOCHE schüchtern angefragt, wann ihr Extrazug eintreffe. Wie enttäuscht man war, vernehmen zu müssen, die Reisegruppen träfen diesmal zeitlich gestaffelt und schon am Nachmittag ein, wo keine Dorfmusik, deren Mitglieder noch mit allerlei Vorbereitungen zum Empfang der ersten Saison Gäste in den Hotels, Restaurants usw. beschäftigt sind, einen Willkommensgruß am Bahnhof blasen kann. Um so erstaunter war dann die WOCHE selbst, als plötzlich ein schmissiger Marsch aus dem Speisesaal erklang. Es sind solche kleine Freundlichkeiten, welche die Kursatmosphäre in Zermatt so einzigartig gemütlich machen.

Ernste Worte, die manchen Teilnehmer nachdenklich stimmen können, dürfen beim Aperitif am Einrückungstag nicht umgangen werden: Sie dienen der Verhütung von Skiunfällen. Diesmal hat am ersten Kurs ein berufener Sprecher diese Pflicht erfüllt: Der langjährige Sportarzt der deutschen Olympia-Mannschaften, Dr. K. Biener, der heute am Sozial- und Präventivmedizinischen Institut der Universität Zürich wirkt. Die WOCHE hat ihn nach Zermatt gebeten, damit er den Teilnehmern sage, wie es sich mit den Skiunfällen verhält und wie man sich am besten dagegen schützt. Was er zu sagen hatte, war derart interessant, daß wir es nicht in einer Legende abtun wollen: Wir werden nach Neujahr in größerem Rahmen darauf zurückkommen, da es für jeden Skifahrer lehrreich ist. Aber soviel kann hier resümiert werden: Die gefährlichste Strecke sind die ersten 250 m einer jeden Abfahrt; die gefährlichsten Abfahrten sind die erste am Morgen und die letzte am Abend, weil bei der einen die Beine noch kalt und ungelent, bei

der andern aber ermüdet und verkrampft sind. Im Urlaub ist der dritte Tag der gefährlichste (Umstellungsreaktion auf das Höhenklima). Sicherheitsbindungen sind sehr zu empfehlen, aber sie müssen gewissenhaft eingestellt und die Einstellung stets überprüft werden.

Der Tageslauf im Ski-WK

Es ist kurz nach 8 Uhr früh. Mag auch mancher wünschen, er wäre gestern zeitiger zu Bett gegangen, so ruft die 'Pflicht': Während der dienstbare Geist des Hauses schon mit dem Staubsauger die Treppen kehrt, sitzen die Gäste, wie der Blick in den Spiegel zeigt, beim Frühstück (Garni-Hotel Eden).

◀«Seid Ihr noch nicht fertig? In einer Viertelstunde müssen wir bei der Gornegratbahn sein!» Nun, die drei Damen wissen sich zu sputen. Sie pfeilen als SWISS-AIR-Hostessen in der weiten Welt herum, reden von New York, Hongkong oder Kopenhagen, als ob es Tramstationen von Zürich wären. Und doch, wenn die WOCHE Skikurse am Fuße des Matterhorns ausschreibt, reisen sie von Zürich aus kollektiv nach Zermatt. Freiflüge zum Matterhorn gib't halt noch nicht . . .

◀Zwei Stunden lang hat man hochentlastet, das Gewicht (wenn möglich) auf den richtigen Ski verlegt, die Innenschulter vorgedreht und den Stockeinsatz nicht vergessen. Jetzt genießt man die Mittagspause – hier vor dem Restaurant auf der Sunnegga, in dessen Fenster sich (seitenverkehrt) die Skigefilde vom Matterhorn bis zum Theodulpaß spiegeln. Es gab Tage, da man hier mit ausgezogener Windjacke zu Mittag aß.

◀Nicht alles ist aufs beste organisiert; irgendwo darf es doch nicht ganz klappen, damit man das, was klappt, um so mehr estimiert. Leuten, die den Betrieb kennen, sei's geklagt: Auf Riffelberg steht man immer noch Schlange – zuerst vor der Kasse, dann vor der Theke, wo's die Suppe gibt, dann bei den Getränken und schließlich vor der Kaffeemaschine. Aber dafür sind anstehende Schlangen vor Skiliften, Bergbahnstationen usw. während der Wedelkurse in Zermatt praktisch nicht anzutreffen. Da schickt man sich denn auf Riffelberg ins offenbar Unabhängigerliche . . .

◀So gegen vier Uhr nachmittags findet der Skiuunterricht mit einer letzten Hochentlastung vor der Eingangstüre zu einer Gaststätte seinen Abschluß. Das ist ja das Schöne in Zermatt: Jede Piste führt ins Dorf zurück. Und es ist Sitte, daß die Klassenkameraden, die meist schon nach ein oder zwei Tagen sich kameradschaftlich über alle Standesunterschiede hinweg skikameradschaftlich duzen, nicht gleich auseinanderstreben, sondern sich zu einem Gläschen um einen Tisch setzen. (Bild: In der 'Walliser Kanne'.)

Wenn so am dritten, vierten Tag zwei, die sich erst noch fremd waren, schon die Suppe teilen, bahnt sich da offenbar etwas an, was die WOCHE übers Jahr oder so ein Hochzeitsgeschenk kosten könnte. Uns freut's; es spricht für die Atmosphäre . . .

Verkrampfte Muskeln werden locker, wenn man abends richtig tanzt. Das ist eine altbewährte Skifahrerweisheit, der man in Zermatt eifrig nachlebt. Wenn sich dabei der als Leiter der Zürcher Reisegruppe amtierende Leser der kollektiv unter seiner Obhut hergeführten

Teilnehmerin aus dem Zürcher Oberland besonders aufmerksam annimmt, steht das zwar nicht in seinem Pflichtenheft, zeigt aber, wie gewissenhaft er sein Amt auch zwischen Her- und Heimfahrt erfüllt.

Und dann, am Sonntagmorgen, beginnt der Kurs. Wenn die Teilnehmer den Steilhang am Gornergrat oder die neue, lange Traverse dem Bahnhang entlang hinter sich gebracht haben, steht das Matterhorn so vor ihnen. Keine Klasse, die da nicht einen Moment anhält und den Anblick dieses Berges genießt, der zwar auf Schokolade- und Käsepackungen verkitscht wird und doch, wenn er sich vor einem so in den blauen Winterhimmel erhebt, von einer grandiosen Majestät ist.

Farbaufnahme Herbert Maeder

Und täglich vier bis fünf Stunden im Schnee! – Dafür kommt man ja her. Man nimmt das Wetter, wie es einem beschert wird. Die erste Kurswoche wurde da sehr verwöhnt: Fünf Tage gleißender, warmer Sonnenschein (Bild rechts Mitte: Auffahrt zum Blauherd mit dem „National“-Lift) und zweimal einen Tag mit Schneefall bzw. Sturm (Bild rechts: Klassen in der neuen Gornergrat-Traverse bei stürmischem Schneetreiben). Kurz, es war, wie vor der Heimfahrt eine Teilnehmerin sagte, «einfach maximal auch fürs Gemüt!» Und ‚maximal‘ fand auch der zweite Kurs am Montag, da diese Zeilen in der Zermatter Sonne geschrieben wurden, das Wetter, den Schnee, die Pisten und den Unterricht. Wird sich auch die dritte Woche so fast märzhaft sonnig erweisen?

«Maximal – auch fürs Gemüt!»

◀ Am Freitag gibt's ein Rennen um den Wedel-Cup, an dem alle Gäste von Zermatt teilnehmen. Und wer war unter Deutsch- und Welschschweizern, Franzosen, Italienern, Engländern, Amerikanern usw. in der ersten Woche am schnellsten? – Die Appenzeller der WO-CHE! Bei den Damen siegte Finy Fäßler, und Lydia Fäßler wurde Dritte; bei den Herren gewann Hans Dörig die Goldmedaille und dazu den Cup für die beste Tageszeit. Mit der Kollektivfahrt zurück in die Ostschweiz entführen Lydia Fäßler (Bronzemedaille und Cup) und Hans Dörig (Goldmedaille und Cup) ihre Zermatter-Trophäen in die Gegend des Alpsteins.